

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТОҒ ОЛДИ МАЙДОНЛАРИДА ЭМАН ТУРКУМИ
ВАКИЛЛАРИ УРУҒЛАРИНИ ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИ АНИҚЛАШ¹И.З.Янгибаева, ²Б.И. Эшанкулов, ³Г.Д.Таджибаева¹Докторант (Phd), Ўрмон Хўжалиги Илмий-Тадқиқот Институтини, Тошкент²Катта Илмий Ходим, Ўрмон Хўжалиги Илмий-Тадқиқот Институтини, Тошкент³Магистр, Тошкент Давлат Аграр Университетини, Тошкент<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354256>

Аннотация. 600 турдан иборат эман (*Quercus L.*) туркумининг фақат битта тури Ўзбекистонга ўтган асрда интродукция қилинган ва ҳозирги кунда энг муваффақиятли интродукция қилинганлар қаторида турибди. Бундан ташқари Ўзбекистонда кам сонларда ўсаётган бўлсада, оддий эманнинг найзасимон шакли (*Quercus robur var. Fastigiata L.*), каштанбаргли эман (*Quercus castaneifolia L.*) ва австрия эманлари (*Quercus cerris L.*) нинг ўсиб ривожланиши жуда яхши эканлигидан эман туркуми вакиллариغا эътибор қаратишимиз ва бу туркум вакилларида кўплаб ўстиришимиз мумкинлигини билишимиз мумкин. Эманзорлар барпо этиши учун эман кўчатларини этиштириши технологиясини билишимиз асосий вазифалардан бўлиб қолади.

Калим сўзлар: хом ашё, ёғоч, дарахт, тур, табиий, мослашувчанлик, экошакл, уруғ, фенология, кўчат.

Аннотация. Только один из 600 видов дуба (*Quercus L.*) был завезен в Узбекистан в прошлом веке и в настоящее время входит в число наиболее успешно интродуцированных. Несмотря на то, что в Узбекистане они растут в небольшом количестве, мы ориентируемся на представителей семейства дубовых, поскольку пирамидальная форма дуба обыкновенного (*Quercus robur var. Fastigiata L.*), дуб каштанолистный (*Quercus castaneifolia L.*) и Дуб австрийский (*Quercus cerris L.*) растет очень хорошо, и мы знаем, что можем культивировать многих представителей рода. Основной задачей является разработка технологии выращивания саженцев дуба для создания дубовых роц.

Ключевые слова: сырье, древесина, дерево, порода, природное, адаптивность, экоформа, семена, фенология, саженец.

Abstract. Only one of 600 oak species (*Quercus L.*) was introduced to Uzbekistan in the last century and is currently among the most successfully introduced. Despite the fact that they grow in Uzbekistan in small numbers, we focus on representatives of the oak family, because the pyramidal form of common oak (*Quercus robur var. Fastigiata L.*), chestnut-leaved oak (*Quercus castaneifolia L.*) and Austrian oak (*Quercus cerris L.*) grow very well and we know that we can cultivate many representatives of the genus. The main task is to develop technology for growing oak seedlings to create oak groves.

Keywords: raw material, wood, tree, species, natural, adaptability, ecoform, seed, phenology, seedling.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 феврал № 84 сонли “Ёғочсозлик саноати хомашё базасини мустаҳкамлаш ва соҳани янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори мамлакатмизда ёғочбоп тез ўсар ва қимматбаҳо ёғочга эга бўлган дарахтларни ўстириш каби муҳим вазифаларни қўяди [1].

Эман (*Quercus L.*) туркумининг 600 тури бўлсада Ўзбекистонда унинг табиий тарқалган турлари мавжуд эмас, фақатгина битта тури ўтган асрда интродукция қилинган

ва ҳозирги кунда интродукция қилинган дарахт турлари ичида энг муваффақиятлиси бўлиб турибди [3, 5, 6, 8]. Бу турдан ташқари эманнинг яна 2-3 та тури, оддий эманнинг найзасимон шакли (*Quercus robur var. Fastigiata* L.), каштанбаргли эман (*Quercus castaneifolia* L.) бизнинг шароитда кам миқдорда ўстирилмоқда (Дарахт намуналари Ўрмон хўжалиги институтида мавжуд). Бу эманлар ҳам бизнинг шароитда жуда яхши ўсиб ривожланмоқда. Ўзбекистонда бир қатор интродукция қилинган ўрмон дарахт турларининг уруғларини унувчанлигини аниқлаш ва тутиб қолиш даражасини ошириш бўйича тадқиқотлар олиб борилган [2].

Тадқиқот услуби. Эман кўчатларни ўстириш технологияси А.А.Хоназаров (2002) услубида амалга оширилди [7].

Тадқиқот натижалари. Оддий эман (*Quercus robur* L.) - бўйи 35-40 м, диаметри 1-1,5 м га етадиган дарахт. Танаси тўғри ўсади, шох-шаббаси қалин. Очик ерда ўсганда шохлари ён томонга ўсиб, кенг шох-шабба ҳосил қилади. Унинг пирамидамисон, шарсимон, шох-шаббали, мажнунтол сингари ҳиллари бор. Пўстлоғи бўйига ёрилган, тўқ кул рангда бўлади. Ёш шохлари ва новдалари ҳам кўнғир-қизғиш рангда, қиррали. Куртаклари овал шаклда, йирик бўлиб, новданинг учиди доира бўлиб жойлашади. Юқоридаги куртаклари ўткир учли, ёнидагиси йирикроқ. Барглари оддий тузилган, спирал шаклда, кузда тўкилиб кетади. Барг пластинкаси тескари тухумсимон, патсимон бўлакли, бўлаклари юмалоқ, учи тўмтоқ. Дастлаб барглари тукли бўлади, сўнг тук фақат уларнинг орқа томонидаги томирларда сақланиб қолади. Томирлари патсимон, пластинкаси бўлаклари ва четларининг кесиги ҳар хил бўлади. Эманнинг барча турлари бир уйли айрим жинсли ўсимликлардир. Улар 8-10 ёшида гулга кириб, ҳар йили гуллайди. Эркак гулли кулчалар ёш новдаларнинг тубида ривожланади. Эман яхши ҳосилга кирганда бир гектар майдондан 1,5 тонна ёнғоқ олиш мумкин. Ёнғоқлари узун бандли бўлиб, сентябр ойидан бошлаб, айниқса, кузги совуқдан кейин тўкила бошлайди. Улар ҳар-хил шаклда йирик майда бўлиши мумкин. Оддий эманнинг илдизи бақувват ўқ илдиз бўлиб, ерга 10-12 м га яқин кириб боради. Шамолга чидамли, 500-600 йил яшайди. Совуққа ҳам чидамли дарахт, ёруғсевар ва ҳар хил тупроқда ўса олади, лекин нам тупроқ унинг ўсиши учун энг қулай шароитдир. Ёғочи тўқ жигар рангда, ўзакли, энли ва энсиз ҳақалари бор. Ўзак нурлари яхши билиниб туради. Унинг физикавий ва механикавий хоссалари юқори бўлади. Ёғочи бошқа дарахтларникига нисбатан пишиқ. У дурадгорликда, мебел ясашда, фанер ишлашда ҳамда вагонсозлик ва кемасозликда ишлатилади. Ундан эшик, паркет, ойна ромлари ясалади. Ёғочи сувда ва нам ерда чиримайди. Оддий эман МДХ нинг Европа қисмида, Кавказда ва Қримда кўп учрайди. Ўрмон зонасида ҳам ўсади. Оддий эман жуда қимматли доривор ва техник ўсимлик ҳисобланади. Оддий эманнинг қобиғи ва пўстлоғи доривор мақсадлар учун йиғилади. Эманнинг бу хусусиятлари узоқ вақтдан бери маълум бўлган.

1-расм. Уч йиллик эман кўчатларини бўйини ўлчаш

Оддий эманнинг жуда манзарали найзасимон (*Quercus robur* “Fastigiata”) шакли бўлиб, тана пўстлоғининг ранги, барг ва ҳақалагининг шакли оддий эман билан бирхил бўлади, аммо шох-шаббасининг шакли бўйича найзасимон ёки ингичка пирамидасимон шаклда бўлади. Бизнинг шароитда мирзатеракнинг шаклига ўхшаб кетади.

Каштанбаргли эман (*Quercus castaneifolia*) - бўйи 25-40 (45) м гача бўлган, ёш новдаси, куртаклари чизиқли, ёш баргларининг орқа томони қалин, сариқ ёки тукли, кейинчалик туки йўқолади. Шохларининг пўстлоғи силлиқ, кул рангда. Барглари чўзиқ, овал шаклда бўлиб, 10-12 жуфт йирик, ўткир тишчали, улар каштаннинг баргига ўхшайди. Урғочи гуллари ва ёнғоқлари бандсиз ёки калта бандли. Уруғдан кўпаяди. Бу эман Каспий денгизининг жанубида ва Шимолий Эронда тарқалган. Тоғли худудларда денгиз сатҳидан 1800 м гача баландликда тарқалган. Украинанинг ва Шимолий Кавказнинг дашт ва ўрмон-дашт зоналарида экилмоқда. Совуққа чидамли дарахт. У ниҳоятда чиройли дарахт бўлганлигидан жойларни кўкаламзорлаштириш учун тавсия этилади [3].

Австрия эмани (*Quercus cerris* L.) - йирик шох-шаббали дарахт. Табиий равишда Жанубий ва Марказий Европада тарқалган, унинг диапозони жанубий Франция, Италия, Швейцария, Австрия, Венгриядан Болқон ярим ороли мамлакатлари орқали Кичик Осиёнинг шимоли-шарқига, Сурия ва Ливангача боради. Ўрта ер денгизи ҳавзасида эманнинг доминант тури тақалган. Россия худудида бу тур биринчи марта 1821 йилда Никита боғида аниқланган. Сочида, Шимолий Кавказда, Краснодарда, Пятигорск яқинида ўсади. Баландлиги 40 метргача ва поя диаметри 1,5-2 метргача бўлади, 120-150 йил яшайди. Илдиз тизими кенг ёйилган яхши ривожланган дарахтдир. Барглари чўзинчоқ-овал шаклда. Барг пластинкалари зич, терисимон, тўқ яшил рангда, кузда жигарранг тусга киради. Узунлиги 12 см гача, кенглиги 6 см гача етади. Гуллаш майдан июлгача давом этади, меваси кейинги йилнинг октябр ойида пишиб етилади. Мевасининг узунлиги 2,5-3 см. Бу эман тури

асосан кўкаламзорлаштиришда манзарали дарахт сифатида ишлатилади. Тез ўсиши билан ажралиб туради, касалликлар ва зараркунандаларга чидамли. Ҳаво ҳароратининг -29°C гача бўлган совуққа бардош бера олади. Жуда манзарали, шу сабабли шаҳарларни кўкаламзорлаштиришда кўплаб экиш тавсия қилинади [8].

Оддий эманнинг Ўзбекистоннинг турли иқлим шароитларда ўсиши ва ривожланиши, уларнинг бизнинг шароитларга мослашувчанлиги бу туркум вакиллари катта эътибор беришимизга асос бўлади. Эман туркуми вакиллари кўчатларини дастлабки йилларда секин ўсиши сабабли уларни кўплаб экишни ортга сурилишига сабаб бўлмоқда [4].

Барча дарахт ва бута турларидаги каби эман турларида ҳам уруғларни экиш муддатларини аниқлаш муҳим ҳисобланади. Бизга маълумки ўрмон дарахт ва бута турларига қараб йилнинг тўртта фаслида ҳам экиш мумкин бўлсада, асосий экиш куз ва баҳор ойларига тўғри келади. Оддий эман ва унинг найзасимон шакли меваси август ойидан пишиб етилади. Бу эса уларни экиб кўкартириб олиш имкониятини беради. Натижада кўчатлар кейинги йил баҳорда ўсиш тезлигини ошишига сабаб бўлиши мумкин. Қаштанбаргли ва Австрия эманининг уруғи пишиб етилиши октябр ойига тўғри келганлиги сабабли бу дарахтларда ушбу тажрибани ўтказиш имконияти мавжуд эмас.

1-жадвал

Эман кўчатларининг унувчанлигига экиш муддатларининг таъсири

Т/р	Тур номи	Экиш муддати			Унувчанлиги, %		
		август	ноябр	март	август	ноябр	март
1	Оддий эман	+	+	+	54	70	60
2	Найзасимон шакл	+	+	+	62	77	68
3	Қаштанбаргли эман	-	+	+	-	74	66
4	Австрия эмани	-	+	+	-	72	62

1-жадвалдан оддий эман ва унинг найзасимон шаклида эрта уруғ экиш ишлари ўтказилганда уларнинг унувчанлиги: оддий эманда август-54; ноябр-70; март ойида 60% ни ташкил қилди. Кўчатларнинг сақланиб қолиш даражасини ўрганиш мақсадида турли муддатларда уруғидан экилган эман турлари кўчатларининг сақланиб қолиш даражаси ўрганилди. Бунда экиш муддатлари уч хил муддатда, эртанги (август, сентябрнинг биринчи ўн кунлиги), кеч кузги (октябр ойининг охири ва ноябр ойининг биринчи ўн кунлиги), баҳорги (март) экиш муддатларида амалга оширилди (2-жадвал).

2-жадвал

Турли муддатларда уруғидан экилган эман турлари кўчатларининг икки йиллик кўрсаткичлари

1. Оддий эман; 2. Оддий эманнинг найзасимон шакли;

3. Қаштанбаргли эман; 4. Австрия эмани

Т/р	Экиш муддати бўйича кўрсаткичлари								
	сақланиб қолиши (2 вегетация даври охири)			бўйи, см			илдиз бўйни, см		
	август	ноябр	март	август	ноябр	март	август	ноябр	март
1	40	60	48	51	30	28	1,0	0,4	0,4
2	48	68	57	54	25	24	1,1	0,4	0,4

3	-	70	60	-	25	24	-	0,4	0,3
4	-	61	53	-	37	33	-	0,3	0,3

2-жадвал бўйича турли муддатларда уруғидан экилган эман турлари кўчатларининг икки йиллик кўрсаткичлари бўйича вегетация даври охирида сақланиб қолиши бўйича кеч кузги экишда барча турларда юқори кўрсаткичга эга бўлди. Бўйининг юқорилиги бўйича эртанги (август, сентябр) муддатларда экилганда энг юқори натижага эга бўлди. Барча бўйи юқори кўчатларда илдиз бўйининг катталигини кўришимиз мумкин. Тажрибалар давом эттирилиб уч йиллик эман кўчатларида ҳам давом эттирилди (3-жадвал).

3-жадвал

Турли муддатларда уруғидан экилган эман турлари кўчатларининг уч йиллик кўрсаткичлари

1. Оддий эман; 2. Оддий эманнинг найзасимон шакли;

3. Каштанбаргли эман; 4. Австрия эмани.

Т/р	Экиш муддати бўйича кўрсаткичлари								
	сақланиб қолиши (4-3 вегетация даври охири), %			бўйи, см			илдиз бўйни, см		
	август	ноябр	март	август	ноябр	март	август	ноябр	март
1	40	60	48	74	70	64	1,0	0,5	0,5
2	48	68	57	90	80	72	1,2	1,0	0,7
3	-	70	60	-	55	50	-	0,5	0,5
4	-	61	53	-	52	44	-	0,5	0,5

3-жадвалдан барча вариантларда вегетация даври охирида сақланиб қолиши кеч кузги вариантда юқори эканлигини кўришимиз мумкин. Эрта кузги вариантда бўйда устунлик бўлсада сақланиб қолиш даражаси энг ёмон натижага эканлигини кўришимиз мумкин. Баҳорги экишда эса бўй жиҳатидан энг ёмон натижа бўлсада, сақланиб қолиш даражаси бўйича иккинчи кўрсаткични қайд этди.

Илмий-тадқиқот ишларимиздан кўришимиз мумкинки, эманнинг барча турлари вакиллари уруғлари кузги экишда уларнинг ўсиш кўрсаткичлари баҳорги экишга нисбатан юқори бўлади. Оддий эман ва унинг найзасимон шакли уруғларини эрта кузги экишда ҳам бўйи кеч кузги ва баҳорги экишга нисбатан бўйига ўсиши юқорилиги аниқланди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 феврал № 84 сонли “Ёғочсозлик саноати хомашё базасини мустаҳкамлаш ва соҳани янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори.
2. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. К. Биоморфологические свойства семян медоносной липы // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 32-36.
3. Кайимов А.К., Бердиев Э.Т. Дендрология. – Тошкент: Фан ва технология, 2012. – 132-134 б.
4. Новосельцева А.И., Родин А.Р. Справочник по лесным культурам.- изд: Лесная промышленность, 1984.-С.48.
5. Норматов А. А., Эшанкулов Б. И., Холова Ш. А. Оценка результатов интродукции видов древесно-кустарниковых пород используемых в городе Учкудук // Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 185-189.

6. Норматов А. А. и др. Современное состояние интродуцированных видов рода *Quercus* L. в Ташкентском Ботаническом саду //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 190-192.
7. Хоназаров А.А. Ўзбекистонда ўрмонзорлар барпо қилиш асослари. –Тошкент, 2002.- 103 б.
8. Виды рода Дуб — Википедия (wikipedia.org).

“FUNDAMENTAL VA AMALIY MIKROBIOLOGIYANING HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANIDA ISHTIROK ETISH UCHUN ARIZA

F.I.O.	Yangibayeva Inobat Zaripbayevna
Tug‘ilgan sanasi	07.03.1995.
Ish joyi	O‘rmon xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti
Lavozimi	Doktorant
Ilmiy darajasi va unvoni	-
Ilmiy muassasa	O‘rmon xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti
Pochta manzili, indeks bilan, mamlakat	O‘zbekiston
Telefon (shaxsiy, ish)	+998990316054
e-mail	yangibaeva95@gmail.com
Siz ma‘ruza bilan chiqish qilmoqchimisiz: -Yalpi majlis, shuba yig‘ilishida, stand xabar shaklida, faqat nashr qilaman. (keraklisini qoldiring)	Faqat nashr qilaman
Konferensiya ilmiy yo‘nalishi	Qishloq xo‘jaligi va veterinariya mikrobiologiyasi
Ma‘ruza nomi	O‘zbekistonning tog‘ oldi maydonlarida eman turkumi vakillari urug‘larini ekish muddatlarini aniqlash
Hammualiflar	B.I.Eshankulov
Mehmonxonaga ehtiyoj	-
Ko‘rgazmada o‘z mahsulotlaringiz bilan ishtirok etish, reklama mahsulotlarini “Science and innovation” xalqaro ilmiy jurnalining maxsus soniga joylashtirish, reklama nutqlari (keraklisini yoki barchasini ko‘rsating)*	-
Hamrohlik qiluvchi shaxslar (agar mavjud bo‘lsa, kim, to‘liq ism, xizmat ma‘lumotlarini ko‘rsating)	O‘rmon xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi, Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori Eshankulov Bobomurod Inayatovich,
Qadimiy shaharlar Samarqand, Buxoro va Toshkent shahri bo‘ylab sayohat qilishni rejalashtiryapsizmi? (keraklisini qoldiring)	-